

Nobel de Física de 2025 e a Consciência Heterodoxa

O
Sc.

Juliano Carvalho Bento^a

omniscientia 012

1 de dezembro de 2025

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.17729003

^aDoutorando em Ensino de Ciências com ênfase em Física (PIEC – USP), Mestrado em Engenharia Elétrica (FEEC – UNICAMP), Bacharelado e Licenciatura em Física (IFGW – UNICAMP).

Resumo: O texto toma como ponto de partida o Prêmio Nobel de Física de 2025, concedido a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis pela observação de tunelamento quântico macroscópico e de níveis de energia discretos em circuitos supercondutores, para discutir o alcance e os limites do reducionismo na física contemporânea. Ao mostrar como efeitos quânticos típicos do microscópico se tornam acessíveis em dispositivos macroscópicos, o caso ilustra o sucesso da mecânica quântica em fundamentar tecnologias como a computação quântica e reforça a ambição de explicar sistemas cada vez mais complexos a partir de graus de liberdade elementares. A partir daí, o artigo interroga se e como essa estratégia pode ser estendida à mente e à consciência, sugerindo apenas de modo programático a possibilidade de níveis emergentes de descrição para fenômenos mentais, sem postular uma “nova física”, e defendendo a continuidade com o formalismo quântico padrão e com os critérios usuais e heterodoxos de testabilidade empírica.

Sobre o *omniscientia*: doi.org/10.5281/zenodo.11262933.

Introdução

Em 7 de outubro de 2025, o Prêmio Nobel de Física foi concedido conjuntamente a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis pela descoberta do tunelamento quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico supercondutor¹.

Tal como ocorre todos os anos, diversos portais de notícias científicas analisaram essa premiação e destacaram alguns importantes pontos. Segundo a *Nature*, os experimentos de Clarke, Devoret e Martinis “descobriram a física quântica em es-

cala macroscópica, abrindo caminho para a computação quântica”². Em física de alta energia e em tecnologia quântica, esse Nobel também foi amplamente lido como a consagração de uma série de experimentos que, ao testar a mecânica quântica em circuitos supercondutores com bilhões de elétrons, deram origem a um “ramo promissor da tecnologia de computação quântica”³. Ao mesmo tempo, tanto a análise da *APS Physics* quanto a de jornais como o *Le Monde* insistiram na relevância de seu caráter fundamental — “a descoberta do tunelamento quântico macroscópico em circuitos elétricos” e estudos “motivados pelo desejo de explorar a fron-

¹NOBELPRIZE.ORG. *Nobel Prize in Physics 2025*. NobelPrize.org, 2025. Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/summary/>. Acesso em: 23 nov. 2025; THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES. *The Nobel Prize in Physics 2025: their experiments on a chip revealed quantum physics in action*. 2025. Disponível em: <https://www.kva.se/en/news/the-nobel-prize-in-physics-2025/>. Acesso em: 23 nov. 2025.

²GIBNEY, E.; CASTELVECCHI, D. Groundbreaking quantum-tunnelling experiments win physics Nobel. *Nature*, 646, 523–524, 2025.

³MILLER, J. L. Superconducting quantum circuits: At the heart of the 2025 Nobel Prize in Physics. *Physics Today*, 2025.

teira entre os mundos clássico e quântico”⁴. O próprio Devoret, em entrevista, sublinha que “o júri, em vez disso, reconheceu o trabalho fundamental que levou ao crescimento dos desenvolvimentos em torno dessas máquinas”⁵, reforçando a percepção de que a escolha de 2025 se distanciou da ênfase mais ostensiva em inteligência artificial vista na premiação anterior e retornou ao núcleo da física quântica, precisamente na zona de tensão entre o microscópico e o macroscópico.

Todavia, para entender realmente a relevância dessa premiação, bem como de tais conclusões, precisamos antes distinguir, de forma breve, como a energia se comporta em nosso mundo macroscópico comparativamente ao domínio microscópico (quântico).

1 Breve Explicação da Física Quântica

Se desejamos aquecer água em um fogão, o calor (energia térmica transferida da chama para a panela e, por consequência, para a água) pode, em princípio, assumir qualquer valor, como 300 J, 300,01 J, 300,0000402 J, com inúmeras casas decimais (lembrando que J representa *joule*, unidade de medida de energia). Já em muitos sistemas quânticos microscópicos, como elétrons ligados em um átomo, essa liberdade “energética” não existe: para que um elétron “suba” de um estado (um certo valor de energia específico) para outro, ele precisa absorver (ou emitir) uma quantidade bem definida de energia⁶. Ou seja, dentro de nossa analogia, se-

ria como se quiséssemos aquecer a água através da chama, mas ela só pudesse receber valores específicos, como 300,00 J, 300,05 J, 300,10 J, tornando os valores intermediários (como 300,06 J) simplesmente impossíveis de se obter.

Foi justamente isso que Max Planck (1858-1947) percebeu nos primórdios da física quântica, ao estudar a radiação de corpo negro: para explicar o experimento, ele teve de supor que a energia não podia variar de maneira contínua, mas apenas em “pacotes” discretos (os *quanta*, plural de *quantum*, que significa justamente “quantidade”), proporcionais à frequência da radiação. A partir daí, uma série de fenômenos passou a ser compreendida nesse regime e revelou comportamentos incomuns quando comparados com a nossa intuição macroscópica clássica. Entre esses, podemos citar, como exemplo o efeito fotoelétrico (no qual a luz retira elétrons de um metal somente se tiver frequência acima de um certo limiar, independentemente da intensidade); a superposição e a interferência em experimentos de dupla fenda com elétrons individuais, em que a introdução de um aparato de medida nas fendas altera o comportamento do sistema e modifica o padrão observado⁷; o caráter ondulatório da matéria (partículas também pode ser compreendida como ondas de probabilidade); a supercondutividade / superfluidez, estados coletivos em que muitas partículas se comportam de modo coerente⁸; e o tunelamento quântico.

⁴SCHIRBER, M. Nobel Prize: Quantum Tunneling on a Large Scale. *Physics*, v. 18, 170, 2025; LAROUSSE, D. Nobel Prize in Physics honors three pioneers of the quantum computer. *Le Monde*, 7 out. 2025.

⁵LE BARS, S. Michel Devoret, 2025 Physics Nobel laureate: “I thought it was a prank. The quantum computer is not here yet”. *Le Monde*, 8 out. 2025.

⁶Em contraste, no caso de partículas praticamente livres — sem estarem presas por um potencial —, mesmo na descrição quântica o espectro de energia pode ser contínuo, de modo que a quantização de níveis surge tipicamente em sistemas ligados, como átomos, moléculas ou certos tipos de circuitos supercondutores.

⁷Superposição (em física) é a ideia de que efeitos se somam quando acontecem ao mesmo tempo, sem “apagar” uns aos outros. Em ondas (água, som, corda), se duas ondas passam pelo mesmo ponto, a deformação total é a soma das deformações de cada uma (chamamos isso também de interferência, que pode ser construtiva ou destrutiva). Em mecânica quântica, fala-se em um sistema em “superposição de estados” para descrever uma situação em que ele está, ao mesmo tempo, em uma combinação de diferentes possibilidades (por exemplo, em duas posições ou dois níveis de energia). Só quando se faz uma medida é que se obtém um resultado concreto; antes disso, o sistema é descrito matematicamente como estando em superposição desses estados.

⁸Em ondas (som, luz, água), ondas coerentes

Esse último ocorre quando uma partícula atravessa uma barreira de potencial⁹ que, pela física clássica, seria intransponível por essa não possuir energia suficiente para vencê-la. Na descrição quântica, porém, o caráter ondulatório da matéria faz com que a função de onda da partícula se estenda um pouco para dentro da barreira e decaia ali em vez de ser simplesmente nula, o que implica uma probabilidade finita da partícula ser detectada do outro lado.

2 O Experimento

Assim, chegamos finalmente ao experimento associado ao Nobel. A novidade do que foi descoberto está no fato de termos aqui um circuito elétrico feito com materiais supercondutores¹⁰, operando a temperaturas tão baixas que a resistência elétrica se torna praticamente nula, que essa passa a se comportar de maneira tipicamente quântica, e não clássica. Em ou-

mantêm uma relação de fase bem definida ao longo do tempo. Exemplo clássico seria o laser que em todos os fótons têm praticamente a mesma frequência e fases bem correlacionadas. Por sua vez, a luz de uma lâmpada comum é incoerente, visto que cada “porção” de luz tem fase e direção distinta. Já em estados coletivos quânticos (supercondutividade, superfluidez), dizemos que as partículas se comportam de forma coerente quando um grande número delas ocupa um mesmo estado quântico e age como se fosse uma “onda única”. Isso permite coisas “estranhas” para a intuição clássica, como corrente elétrica sem resistência (supercondutor) ou fluido que escoar praticamente sem viscosidade (superfluido).

⁹Conforme aprendemos em física elementar, a energia potencial é aquela que um corpo possui em um determinado ponto do espaço em relação a uma referência (altura, perto de outra carga, perto de um ímã etc.). Já um potencial (gravitacional, elétrico), se refere a um “mapa” que diz quão energético é cada ponto do espaço independente da partícula, carga etc. Assim, uma “barreira de potencial” pode ser descrita como uma região do espaço em que a energia potencial de uma partícula é maior do que em regiões vizinhas, formando uma espécie de “muro” energético entre duas áreas de menor energia.

¹⁰Supercondutores são materiais que, abaixo de uma temperatura crítica característica, apresentam resistência elétrica praticamente nula e expulsão (total ou quase total) do campo magnético de seu interior (efeito Meissner), permitindo a existência de correntes persistentes sem dissipação de energia.

tras palavras, como a corrente pode circular sem dissipação de energia, certas grandezas do circuito (como o fluxo magnético e a fase associada ao estado supercondutor) obedecem claramente às leis da mecânica quântica em escala macroscópica.

Em geral, esses circuitos incluem três elementos-chave: junções Josephson, que são contatos entre dois supercondutores separados por uma barreira muito fina (isolante ou fraca) e que permitem a passagem de corrente sem queda de tensão; indutores, componentes que armazenam energia na forma de campo magnético quando a corrente passa por eles e que se opõem a variações bruscas de corrente; e capacitores, componentes formados por duas placas condutoras separadas por um isolante, que armazenam energia na forma de campo elétrico, acumulando carga e se opondo a variações bruscas de tensão.

Em termos simples, eles mostraram que um circuito supercondutor nessas condições pode se comportar como um “átomo artificial”: o grau de liberdade coletivo associado à fase supercondutora apresenta níveis de energia discretos e pode atravessar, por tunelamento, barreiras de potencial, exatamente como partículas microscópicas.

Utilizando jargões físicos mais específicos, o grupo observou que o tunelamento entre estados metastáveis¹¹ e a quantização dos níveis de energia em regimes de corrente crítica em um circuito supercondutor macroscópico, torna concretos efeitos quânticos em um sistema grande o suficiente para caber na palma da mão,

¹¹Estados metastáveis são estados de um sistema físico que não correspondem ao mínimo absoluto de energia (estado fundamental), mas que são suficientemente estáveis para persistir por um tempo longo antes de decair. Podemos dizer que um estado metastável fica preso em um “poço” local: existe um estado de energia mais baixa disponível, mas para atingi-lo o sistema precisaria vencer ou atravessar uma barreira de potencial. Na física clássica, essa transição costuma exigir uma flutuação térmica suficientemente grande. Conforme vimos, na mecânica quântica, isso pode ocorrer também por tunelamento.

abrindo caminho para os *qubits*¹² supercondutores hoje usados em computação quântica.

3 Decoerência Quântica

Avançando um pouco mais nas implicações desse experimento, podemos dizer que esse se conecta diretamente ao problema da decoerência quântica. Em termos simples, decoerência é o processo pelo qual um sistema quântico que está em superposição de estados começa a perder esse caráter quântico quando interage com o ambiente (por exemplo, com fótons térmicos ou com vibrações da rede cristalina)¹³.

Essa interação vai embaralhando e destruindo a coerência de fase entre os diferentes componentes da superposição, isto é, a relação bem definida entre as “ondas de probabilidade” que descrevem cada possibilidade. Na linguagem mais formal da matriz densidade¹⁴, isso equivale a dizer que

¹²O *qubit* (do inglês *quantum bit*) é a unidade básica de informação em computação quântica. Diferente de um bit clássico, que só pode assumir os valores 0 ou 1, um *qubit* pode estar em uma superposição desses dois estados ao mesmo tempo, com certas probabilidades associadas. Ao ser medido, ele fornece como resultado 0 ou 1, mas o comportamento antes da medida é regido pelas leis da mecânica quântica. Além disso, *qubits* podem ficar emaranhados (*entangled*), isto é, correlacionados de modo tão forte que o estado de um não pode ser descrito independentemente do outro, mesmo que estejam separados espacialmente. Esse caráter de superposição e emaranhamento é o que permite algoritmos quânticos mais rápidos que os clássicos em certas tarefas. Na prática, *qubits* podem ser implementados em sistemas físicos como íons presos, fótons, spins eletrônicos ou circuitos supercondutores.

¹³Fótons térmicos são partículas de luz associadas à radiação emitida por qualquer corpo com temperatura acima do zero absoluto; já as vibrações da rede cristalina (ou *fônons*) são oscilações coletivas dos átomos que formam um sólido. Ambos funcionam como “reservatórios” de energia e de informação, com inúmeros graus de liberdade.

¹⁴A matriz densidade é uma forma geral de descrever o estado de um sistema quântico que pode estar em superposição e/ou em mistura estatística. Ela permite tratar, de maneira unificada, estados puros e mistos, sendo muito usada em teoria da decoerência e informação quântica.

os chamados termos fora da diagonal¹⁵ vão sendo suprimidos com o tempo, de modo que o sistema passa a se comportar, do ponto de vista observável, como se fosse um sistema clássico que está “ou em um estado ou em outro”, e não mais em uma superposição quântica bem definida.

Certos estados – os chamados *pointer states* – tornam-se estáveis sob a ação do ambiente, e o sistema passa a comportar-se como se estivesse em uma mistura clássica de alternativas, e não em uma superposição quântica. Nos experimentos de Clarke, Devoret e Martinis, o desafio central era justamente manter a coerência quântica desse grau de liberdade coletivo macroscópico por tempo suficiente para que o tunelamento e a quantização pudessem ser observados: isso exigiu, conforme vimos, temperaturas extremamente baixas, blindagem cuidadosa contra ruído e um projeto de circuito que minimizasse o acoplamento a modos ambientais.

Uma interessante consequência disso é que a fronteira entre o quântico e o clássico não é fixada pelo tamanho do sistema, como se imaginava, mas pelo grau de controle sobre a decoerência: quando o ambiente é bem controlado, até mesmo circuitos macroscópicos exibem, de forma nítida, as mesmas regras quânticas que associamos a átomos e partículas elementares¹⁶.

4 Mecânica Quântica e Consciência

Não é difícil perceber que, se aceitarmos que o observador desempenha um papel nas medições quânticas e que a fronteira entre o clássico e o quântico

¹⁵Os elementos fora da diagonal principal da matriz densidade codificam justamente as correlações de fase entre diferentes estados. Quando esses termos vão a zero, perde-se a informação sobre a superposição coerente, restando apenas uma mistura clássica de probabilidades nos elementos da diagonal.

¹⁶ZUREK, Wojciech Hubert. Decoherence and the transition from quantum to classical. *Physics Today*, College Park, v. 44, n. 10, p. 36–44, 1991; ZUREK, Wojciech Hubert. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, College Park, v. 75, n. 3, p. 715–775, 2003.

talvez não dependa apenas de escala, abre-se espaço tanto para a análise dos limites da decoerência quântica quanto para debates sobre possíveis relações entre fenômenos quânticos, consciência humana e, até mesmo, a mente entendida como um possível “computador quântico”. E foi exatamente isso que alguns pesquisadores passaram a propor.

Historicamente, a primeira formulação sistemática onde a consciência entra explicitamente na discussão da mecânica quântica se deu com John von Neumann (1903-1957), em seu livro *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics* (1932), ao mostrar que o chamado “colapso” da função de onda poderia, em princípio, ser colocado em qualquer ponto da cadeia de medição, desde o sistema microscópico até a “percepção subjetiva” do observador; embora ele não diga, de forma explícita, que a consciência causaria o colapso, abre a porta para essa leitura¹⁷. Poucos anos depois, Fritz London (1900-1954) e Edmond Bauer (1880-1963) defenderam, em um ensaio sobre a teoria da observação, que o ato de consciência do observador – o momento em que ele toma ciência do resultado – desempenha um papel essencial na passagem de uma descrição em termos de superposição para um resultado definido, aproximando-se mais diretamente da tese de que “algo mental” intervém no processo de medição¹⁸. Mas, foi Eugene Wigner (1902–1995) quem radicalizou o assunto: em seu famoso ensaio *Remarks on the Mind–Body Question* (1961), ele sustenta que não é possível formular as leis da mecânica quântica de modo plenamente consistente sem fazer referência à consciência, sugerindo que o colapso está ligado precisamente ao surgimento de um

conteúdo consciente¹⁹.

Entretanto, em paralelo a essa linha que associa o colapso diretamente à consciência, surgiram estudos que enfatizaram uma perspectiva diferente: se tudo é sistema físico (inclusive o observador), então a decoerência também age sobre o cérebro, e isso ajudaria a explicar por que percebemos resultados “clássicos” sem precisar invocar um colapso provocado pela mente. Nesse sentido, H. Dieter Zeh (1932-2018) foi um dos primeiros a formular a ideia de decoerência dinâmica no contexto do problema da medição, ao analisar como sistemas macroscópicos que funcionam como “aparelhos de medida” se acoplam a observadores, abrindo espaço para discutir o papel da observação consciente²⁰. Já Wojciech Hubert Zurek desenvolveu, nas décadas de 1980 e 1990, a teoria moderna da decoerência e da seleção de estados preferenciais e, em um artigo de 1991, tratou explicitamente a consciência como um processo físico sujeito à decoerência, mencionando que os estados do cérebro e dos neurônios são, em princípio, igualmente afetados por esse mecanismo²¹.

Posto isso, o fato é que existe um grande problema em se propor que fenômenos quânticos interfiram diretamente nos processos mentais (e vice-versa). O principal deles decorre justamente daquilo que o experimento laureado com o Prêmio Nobel evidenciou: trata-se de um “experimento de limite”. Ou seja, é muito difícil manter um sistema de grandes dimensões em regime genuinamente quântico, o que torna bastante improvável que o cérebro funcione, em condições normais, como um “computador quântico coerente”. Como vimos, os experimentos com circuitos supercondutores

¹⁷VON NEUMANN, John. *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*. Princeton: Princeton University Press, 1955.

¹⁸LONDON, Fritz; BAUER, Edmond. La théorie de l'observation en mécanique quantique. In: WHEELER, John A.; ZUREK, Wojciech H. (org.). *Quantum Theory and Measurement*. Princeton: Princeton University Press, 1983. p. 217–259.

¹⁹WIGNER, Eugene P. Remarks on the mind–body question. In: WIGNER, Eugene P. *Symmetries and Reflections: Scientific Essays*. Bloomington: Indiana University Press, 1967. p. 171–184.

²⁰ZEH, H. D. On the interpretation of measurement in quantum theory. *Foundations of Physics*, Dordrecht, v. 1, n. 1, p. 69–76, 1970.

²¹ZUREK, W. H. Decoherence and the transition from quantum to classical. *Physics Today*, New York, v. 44, n. 10, p. 36–44, 1991.

exigem temperaturas extremamente baixas, blindagem de ruído e engenharia cuidadosa para preservar a coerência quântica por frações de segundo; já o cérebro opera em um ambiente quente, úmido e barulhento, com trilhões de interações eletroquímicas acontecendo a todo momento, cenário em que a decoerência tende a ser muito rápida. Além disso, o experimento mostra que qualquer sistema complexo fortemente acoplado ao ambiente — como o próprio cérebro — tende a se comportar, nas escalas relevantes para a experiência consciente, de modo efetivamente clássico.

5 “Cura Quântica”?

É impossível discutirmos esses assuntos e não lembrar de um vasto conjunto de discursos populares sob rótulos como “psicologia quântica”, “cura quântica”, “coach quântico²²” e afins.

No entanto, palestras motivacionais e marketing terapêutico costuma operar em outro registro: termos como “superposição”, “emaranhamento” ou “efeito do observador” são empregados como metáforas vagas para estados emocionais, relações interpessoais ou “poder do pensamento”, sem qualquer tradução para o formalismo da mecânica quântica ou para modelos neurocientíficos estabelecidos. Fala-se, por exemplo, em “colapsar a realidade desejada” ou “emaranhar-se com a prosperidade”, numa apropriação retórica que, em geral, não resiste a uma análise mínima de consistência conceitual. Da mesma forma, rótulos como “cura quântica” frequentemente misturam noções de energia, vibração e consciência de modo sincrético, sem especificar qual Hamiltoniana, que graus de liberdade, quais escalas de tempo ou mecanismos de decoerência estariam envolvidos nesse suposto processo terapêutico.

Quando confrontamos essas narrativas com os resultados consagrados pela física o

contraste se torna evidente. Para que um sistema macroscópico exiba de forma controlada tais efeitos quânticos, é necessário um ambiente extremamente regulado. A extrapolação direta desses fenômenos para processos mentais cotidianos, relações humanas ou práticas terapêuticas baseadas em intenção e pensamento positivo ignora precisamente essa fragilidade da coerência quântica em sistemas complexos que, conforme afirmamos, são quentes e fortemente acoplados ao ambiente, como o cérebro e o organismo humano.

Do ponto de vista de epistemologia, o problema central com a maior parte dos discursos de “psicologia quântica” e “cura quântica” não é apenas terminológico, mas de certa forma metodológico: faltam hipóteses testáveis, protocolos experimentais controlados e critérios de falseabilidade. A retórica quântica, nesses casos, funciona muitas vezes como um selo de prestígio científico deslocado, que legitima práticas heterogêneas (de terapia alternativa a coaching motivacional) sem que se estabeleça umnexo demonstrável entre o formalismo da mecânica quântica e os efeitos psicológicos ou clínicos alegados.

Em contraste, mesmo as abordagens mais ousadas dentro do debate mente-quântica procuram, pelo menos em princípio, dialogar com dados neurobiológicos, modelagem matemática e limites impostos por cálculos de decoerência, conforme veremos a seguir.

6 “Teorias Físicas da Mente”

Uma linha de pesquisa que tem buscado um elo entre os fenômenos quânticos e a mente é a proposição dos “microtúbulos de consciência”. Microtúbulos são estruturas cilíndricas do citoesqueleto, formadas por polímeros de tubulina, que ajudam a manter a forma da célula, organizar seu interior e permitir o transporte de vesículas e organelas ao longo do neurônio. Em algumas propostas de ligação entre física quântica e estudos da mente, sobretudo na teoria *Orchestrated Objective Reduction* (Orch OR), do também laureado com o prêmio Nobel

²²Esses, em geral, utilizam o vocabulário da mecânica quântica de maneira metafórica ou mesmo equivocada, muitas vezes desconectada de qualquer formalismo físico ou evidência empírica robusta.

Roger Penrose e de Stuart Hameroff²³, os microtúbulos deixariam de ser apenas “andaimes estruturais” e passariam a desempenhar um papel central como possíveis portadores de informação quântica no cérebro. Essa ideia, porém, é bastante controversa, pois cálculos de tempos de decoerência em ambiente cerebral sugerem que tais estados coerentes se perderiam extremamente rápido, antes de poderem influenciar processos neurais em escalas de tempo cognitivamente relevantes.

Outra linha, iniciada por Luigi Ricciardi e Hiroomi Umezawa, tenta modelar o cérebro como um sistema de muitos corpos²⁴ descrito por teoria quântica de campos²⁵, em que memória e estados mentais seriam associados a quebras espontâneas de simetria e correlações²⁶ de longo alcance em um “campo cerebral”²⁷. Mais recentemente,

²³Na proposta Orch OR, cada dímero de tubulina seria capaz de assumir diferentes estados conformacionais que funcionariam como algo análogo a *qubits*, podendo entrar em superposição e emaranhamento. A dinâmica quântica em redes de microtúbulos seria então orquestrada e, em certos limiares, passaria por uma redução objetiva ligada a efeitos de gravidade quântica, associada a eventos conscientes.

²⁴Um sistema de muitos corpos em teoria quântica de campos é um modelo em que se tem uma quantidade gigantesca de partículas, mas em vez de descrevê-las uma a uma, usa campos quânticos e ferramentas do mesmo (operadores de criação/aniquilação, estados coletivos, parâmetros de ordem) para descrever o comportamento coletivo desse sistema.

²⁵De modo sucinto, na mecânica quântica “simples”, se quantiza partículas (um elétron, dois elétrons...). Já na teoria quântica de campos, se quantiza campos: o campo eletrônico, o campo eletromagnético etc. Assim, as partículas aparecem como excitações desses campos que podem: criar e aniquilar partículas, interagir entre si, se organizar em estados coletivos (condensados, fases ordenadas).

²⁶Em física, simetria quer dizer que as equações não privilegiam nenhuma direção/opção. Em uma quebra espontânea de simetria as leis são simétricas, mas o sistema, ao se organizar, “escolhe” um dos estados possíveis. Correlação é, basicamente, quando o que acontece em uma parte do sistema está ligado ao que acontece em outra.

²⁷RICCIARDI, Luigi Maria; UMEZAWA, Hiroomi. Brain and physics of many-body problems. *Kybernetik*, v. 4, p. 44–48, 1967.

Matthew P. A. Fisher propôs que spins nucleares de átomos de fósforo em chamadas “moléculas de Posner” poderiam atuar como “*qubits* neurais”, mantendo coerência quântica por tempos relativamente longos e influenciando a probabilidade de disparo de neurônios, esboçando um mecanismo de processamento quântico no cérebro.²⁸

Por fim, há uma família de trabalhos que conectam quântica e mente em um plano mais formal e cognitivo, sem afirmar que o cérebro seja literalmente um computador quântico: é o caso da chamada “cognição quântica”, em que o formalismo probabilístico da teoria quântica é usado para modelar julgamentos, tomada de decisão e efeitos de contexto em psicologia, sugerindo que certos padrões de pensamento se ajustam melhor a uma estrutura de probabilidades “quântica” do que às probabilidades clássicas, embora isso não implique, por si só, que a base física da consciência seja quântica^{29 30}.

Uma conclusão parcial de tudo isso seria que, tanto nessas pesquisas quanto na maioria dos modelos neurocientíficos atuais, os efeitos quânticos são considerados relevantes sobretudo na escala microscópica (por exemplo, na estrutura molecular ou em canais iônicos). Entretanto, a “dinâmica da consciência” costuma ser descrita como algo que aparece no nível clássico macroscópico (redes neurais, sinapses etc.), emergindo do comportamento coletivo de muitos componentes mais fundamentais (quânticos). Todavia, as leis e

²⁸FISHER, Matthew P. A. Quantum cognition: the possibility of processing with nuclear spins in the brain. *Annals of Physics*, v. 362, p. 593–602, 2015.

²⁹BUSEMEYER, Jerome R.; BRUZA, Peter D. *Quantum Models of Cognition and Decision*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

³⁰Há ainda linhas mais filosóficas/especulativas, como os trabalhos de Henry Stapp (uso do efeito Zeno quântico para modelar “atenção” e escolha consciente) e de John Eccles (sinapses como locais de amplificação de eventos quânticos), além de discussões gerais sobre se o colapso da função de onda pode ter algum papel na relação mente–mundo. Essas propostas são minoritárias no neuro-mainstream e frequentemente criticadas por falta de mecanismos claros e de previsões testáveis.

padrões que regem essa dinâmica emergente (micro para o macro) não são nada óbvios, o que torna a sua análise e modelagem um desafio.

Em suma, o cérebro pode até ser composto por elementos quânticos, mas a dinâmica relevante da consciência aparece como um padrão coletivo em grande escala. Ao que tudo indica, temos aqui um problema que se relaciona diretamente com o debate sobre emergência vs. reducionismo.

7 Emergência vs. Reduccionismo

Esse tipo de tensão entre explicações reducionistas e apelos a fenômenos emergentes acompanha a filosofia da ciência pelo menos desde o fim do século 19, quando autores já apontavam que certas propriedades de sistemas complexos não se deixam reduzir facilmente ao comportamento de suas partes isoladas. Na física contemporânea, essa discussão ganha uma formulação particularmente influente a partir do ensaio “*More is Different*” (1972), de Philip W. Anderson (1923-2020), em que se defende que novos níveis de organização exibem leis e regularidades próprias, que não são simplesmente “detalhes complicados” a serem extraídos das equações microscópicas já conhecidas.

Mais precisamente, no quadro reducionista, parte-se da ideia de que tudo o que acontece no nível macroscópico poderia, em princípio, ser explicado pelas leis quânticas microscópicas: átomos, moléculas, neurônios, mesas, estrelas e até o cérebro seriam apenas arranjos cada vez mais complexos de sistemas quânticos. Nessa visão, a mecânica quântica (ou, mais fundamentalmente, a teoria quântica de campos) seria a “camada última” da realidade física, e todos os fenômenos clássicos — temperatura, pressão, elasticidade, comportamento de circuitos, até processos biológicos — seriam, no limite, redutíveis ao comportamento de muitos graus de liberdade quânticos interagindo. Entretanto, existe um problema não tanto lógico, mas prático e conceitual: mesmo que as equações microscópicas sejam conhecidas,

é praticamente impossível derivar de fato toda a física clássica, a termodinâmica, a química, a neurociência, a biologia etc. diretamente delas. Não obstante, conceitos como temperatura, campo magnético macroscópico ou “estado consciente” não aparecem de modo simples no formalismo de poucos corpos quânticos, o que exigiria novas linguagens e níveis de descrição.

Já a noção de emergência entra justamente para lidar com esse descompasso. Dizemos que certos fenômenos são emergentes quando surgem apenas em sistemas compostos por muitos constituintes, e exibem leis e regularidades que não são óbvias olhando apenas para a dinâmica de poucas partículas. Em física quântica, exemplos clássicos são a supercondutividade e a superfluidez: elas obedecem, em última análise, à mecânica quântica dos elétrons e átomos individuais, mas o que observamos — corrente sem resistência, fluido quase sem viscosidade, estados coerentes macroscópicos — exige uma teoria de muitos corpos, com novos conceitos (quebra de simetria, parâmetros de ordem, função de onda coletiva) que não fazem sentido para um único elétron isolado. Algo análogo vale para a passagem do quântico ao clássico via decoerência: o “mundo clássico” não nega a teoria quântica, mas emerge dela quando muitos graus de liberdade interagem e “apagam” coerências de fase. Aplicado ao debate mente-quântica, o problema fica mais agudo: mesmo aceitando que o cérebro seja feito de sistemas quânticos, permanece a questão de se a consciência é apenas um fenômeno emergente clássico (padrões em redes neurais, descritos por teorias efetivas) ou se seria necessário invocar algum efeito quântico fundamental específico (superposição, entrelaçamento de longo alcance etc.).

8 “*Question of Science*”

No segundo semestre de 2025, um novo podcast da *BBC Studios* para o *Francis Crick Institute*³¹ estreou no *YouTube*. Apresentado

³¹O *Francis Crick Institute* é um grande centro de pesquisa biomédica em Londres, batizado

pelo físico Brian Cox e intitulado *A Question of Science*, o programa reúne, a cada episódio, um painel de especialistas para discutir grandes questões científicas contemporâneas com uma plateia ao vivo, cujas perguntas orientam o debate. A proposta é combinar rigor, transparência e discussão aberta para explicitar o que a ciência já sabe, o que ainda não sabe e quais caminhos podem se abrir a partir daí³².

No episódio de 26 de novembro de 2025, o tema principal se debruçou sobre o que é a consciência e como compreender a experiência subjetiva a partir de processos físicos no cérebro³³. Para isso, participaram quatro convidados: o neurocientista Anil Seth (universidade de Sussex), que lidera um grupo interdisciplinar dedicado há anos ao estudo da consciência; a psiquiatra e pesquisadora Katharina Schmack (*Francis Crick Institute*), que investiga alucinações e psicose como janelas para a experiência consciente; o neurocientista cognitivo Steve Fleming (*University College London*), especialista em metacognição e em teorias de

em homenagem a Francis Crick (1916-2004), um dos descobridores da estrutura do DNA. É uma instituição independente e sem fins lucrativos, resultado de uma parceria entre grandes universidades de Londres (UCL, *King's College*, *Imperial College*) e agências/ONGs de pesquisa como o *Medical Research Council*, *Cancer Research UK* e *Wellcome Trust*, inaugurada em 2016 e hoje considerada um dos maiores laboratórios biomédicos da Europa, com foco em compreender mecanismos fundamentais da vida e das doenças, como câncer, enfermidades cardiovasculares, infecciosas e neurodegenerativas, visando melhorar diagnóstico, prevenção e tratamento. **FONTE:** THE FRANCIS CRICK INSTITUTE. *About us*. Londres, 2024. Disponível em: <https://www.crick.ac.uk/about-us>. Acesso em: 29 nov. 2025. Ver também: WIKIPÉDIA. *Instituto Francis Crick*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Francis_Crick. Acesso em: 29 nov. 2025.

³²A QUESTION OF SCIENCE. *Podcast*. Produção: BBC Studios para The Francis Crick Institute, Londres, 2024-. Disponível em: <https://www.crick.ac.uk/news-and-features/podcast>. Acesso em: 29 nov. 2025.

³³THE FRANCIS CRICK INSTITUTE. *What Is Consciousness? – A Question of Science with Brian Cox*. YouTube, 2025. Vídeo (on-line). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aynzcAYnnJU>. Acesso em: 29 nov. 2025.

consciência baseadas em estudos de neuroimagem; e o filósofo Alex O'Connor, apresentador do podcast *Within Reason*, que trabalha justamente na interface entre resultados empíricos e reflexão filosófica.

Logo no início, todos aceitaram uma definição mínima de consciência, inspirada em Thomas Nagel, que afirma que “*an organism has conscious mental states if and only if there is something that it is like to be that organism*”. Isto é, um ser é consciente se existe alguma experiência em primeira pessoa associada a ele. Essa concordância inicial, no entanto, esconde divergências profundas. Anil, Katharina e Steve enfatizam que, embora não possamos “ver” a consciência diretamente no cérebro, é possível identificar correlatos neurais da consciência robustos: padrões de atividade que mudam sistematicamente conforme mudam as experiências relatadas. Essa linha de trabalho, consolidada desde a década de 1990, foca justamente nesses correlatos neurais e em métodos de psicofísica para medir com precisão percepção, imaginação, confiança nas decisões e assim por diante. Alex, por sua vez, insiste que isso, no máximo, mapeia processos correlacionados, mas não resolve o problema central no estudo da consciência: saber o que essa realmente é. Em outras palavras, o núcleo subjetivo da consciência permanece fora do alcance direto da metodologia científica.

A discussão avança para a relação entre consciência e tempo/memória. Steve lembra que a experiência consciente não é um instante pontual, mas um fluxo que integra cerca de meio segundo de informações; nesse intervalo, a ordem de estímulos pode até ser trocada sem que o sujeito perceba. Anil retoma a noção de “presente especial”, associada a William James (1842-1910)³⁴, e utiliza exemplos clínicos, como o

³⁴Conceito introduzido por William James para designar o fato de que o “agora” da experiência consciente não é um ponto instantâneo no tempo, mas um pequeno intervalo que vivenciamos como se fosse um único presente. Quando ouvimos uma nota musical, uma palavra sendo pronunciada ou percebermos um movimento contínuo, não experimenta-

de Clive Wearing, que perdeu a capacidade de formar novas memórias episódicas, vive num “presente perpétuo”, mas continua claramente consciente. Isso sugere que certos tipos de memória não são estritamente necessários para que haja consciência, embora sejam cruciais para a sensação de identidade e continuidade. Alex radicaliza o experimento mental e pede que imaginemos um sujeito sem qualquer capacidade de memória, nem por milissegundos; para ele, isso indicaria que a consciência, em si, poderia ser algo extremamente simples e rudimentar, sobre o qual se constroem, depois, funções mais complexas como memória autobiográfica, emoções e senso de eu – ponto que Steve considera conceitualmente problemático, defendendo uma visão mais processual e temporal da consciência.

Por sua vez, Katharina descreve seu trabalho com pacientes psicóticos e com modelos animais, mostrando como expectativas e estados internos fazem o cérebro “ver” ou “ouvir” algo na ausência de estímulo externo – como quando sentimos o celular vibrar sem ele ter vibrado. Em roedores, é possível treinar animais para indicar se ouviram um som e quão confiantes estão nessa resposta; às vezes, eles “ouvem” um som que não foi tocado, com alta confiança, numa espécie de percepção alucinatória. Ao registrar milhares de neurônios e manipular neuromoduladores como a dopamina, é possível induzir ou atenuar essas experiências, o que ajuda a entender tanto o fenômeno clínico das alucinações quanto as fronteiras entre percepção normal e distorcida. Em vez de falar em “realidade verdadeira” vs. “perda de contato com a realidade”, ela propõe pensar em “realidade compartilhada”: a experiência do paciente é internamente válida, mas se afasta tanto do consenso social que se torna desadaptativa e fonte de sofrimento. Steve conecta isso a teorias em que a consciência envolve um tipo de “monitoramento da realidade”,

mos uma sequência de instantes isolados, e sim um “presente estendido” que já inclui um trecho muito recente do passado (e, em certa medida, expectativas imediatas sobre o que vem a seguir).

isto é, a capacidade do sistema de distinguir quais atividades internas correspondem efetivamente ao mundo externo “aqui e agora”.

O debate se estende para a questão de se animais e plantas são conscientes. A partir de dados de cognição animal (como em polvos e primatas), Steve sugere que podemos buscar em outras espécies funções análogas às que associamos à consciência em humanos. Katharina mostra que, em roedores, podemos inferir algo como percepções com alta confiança sem estímulo, o que sugere processos subjetivos relativamente complexos. Anil insiste no caráter ético dessa questão: se um ser é consciente, isso afeta como devemos tratá-lo. Ele é relativamente aberto a atribuir graus de consciência a outros animais, mas bastante cético quanto a plantas, que não apresentam os comportamentos e estruturas biológicas que hoje associamos à experiência consciente. Alex organiza isso na ideia de um *continuum*: em um extremo, a consciência rica e multifacetada de humanos; em outros, graus cada vez mais simples, possivelmente chegando a algo tão rudimentar – sem dor, prazer, memória, preferências ou ação voluntária – que é discutível se ainda faz sentido chamar de “consciência”.

É exatamente nesse ponto da discussão converge para um ponto que gostaríamos de enfatizar: *panpsiquismo* e A Teoria da Informação Integrada (*Integrated Information Theory*, IIT).

Em filosofia da mente, o panpsiquismo é a posição segundo a qual a consciência (ou, mais modestamente, alguma forma de “aspecto mental”) é uma propriedade fundamental e ubíqua da realidade. Em vez de supor que a mente surge apenas em sistemas muito complexos (como cérebros humanos), o panpsiquismo sustenta que todos os constituintes básicos do mundo — partículas, campos, sistemas simples — possuem algum grau extremamente rudimentar de “interioridade” ou “aspecto experiencial”. A consciência complexa de seres como nós seria resultado de certas formas de organização e combinação desses “pro-

tomentais” básicos.

Já a IIT, proposta inicialmente por Giulio Tononi, é uma teoria neurocognitiva que tenta responder à pergunta: por que e em que condições um sistema físico possui experiência consciente? A ideia central é que um sistema é consciente na medida em que ele integra informação de forma não-reduzível às partes. Em termos bem simples: quanto mais o estado global do sistema carrega informação que não pode ser decomposta em contribuições independentes de subsistemas, maior o seu “nível” de consciência. Esse grau seria quantificado por uma medida chamada Φ , que expressaria o quanto de informação integrada o sistema possui. Na IIT, cada sistema consciente teria uma estrutura causal interna específica (um “espaço de estados possíveis”) que corresponderia ao “conteúdo” da experiência — o famoso “como é” ver vermelho, ouvir um som, sentir dor. Em princípio, a teoria pode ser aplicada tanto a cérebros quanto a outros sistemas físicos (incluindo redes artificiais), o que a torna ambiciosa e controversa. Críticos apontam dificuldades técnicas em calcular Φ em sistemas grandes, problemas de testabilidade e previsões contraintuitivas (por exemplo, atribuir níveis de “consciência” relativamente altos a sistemas simples mas muito bem integrados). Mesmo assim, a IIT é uma das tentativas mais influentes de oferecer um critério formal e geral para a presença de consciência, estando bem mais próxima da prática científica do que propostas claramente metafísicas como o panpsiquismo.

No episódio, o tema surge quando Brian Cox lê uma pergunta do público sobre teorias de consciência em alta, e pergunta se isso seria ciência, filosofia ou até pseudociência. Anil Seth começa respondendo observando que há um número muito grande de teorias de consciência em circulação e propõe uma distinção: de um lado, teorias mais filosófico-metafísicas, como o panpsiquismo; de outro, teorias mais neurocognitivas, ligadas a dados empíricos, como a IIT. Ao apresentar o panpsiquismo, ele o descreve como a

ideia de que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, presente desde os níveis mais básicos da realidade, em pé de igualdade com grandezas como massa ou carga elétrica. Em seguida, critica essa proposta por resolver o problema da consciência apenas assumindo que ela já está dada desde o início, sem oferecer mecanismos explicativos ou critérios de testagem claros. Em suas palavras, trata-se de uma posição que não pode ser efetivamente confirmada ou refutada por experimentos e que, por isso, deve ser tomada como uma hipótese metafísica, não como uma teoria científica de fato. A certa altura, a atitude dele diante de posições desse tipo pode ser sintetizada na ideia de que elas devem ser mantidas com leveza, porque não podem ser definitivamente provadas nem descartadas, e não ajudam diretamente a orientar o trabalho empírico.

Alex O'Connor intervém para defender que o panpsiquismo não deve ser simplesmente descartado como “não científico”, chamando a atenção para a diferença entre teorias úteis em laboratório e teorias que são relevantes para pensar a natureza das coisas. Ele reconstrói o pano de fundo filosófico a partir de duas posições clássicas: o dualismo, que separa radicalmente mente e matéria, e um fisicalismo reducionista, segundo o qual só há matéria e, de algum modo ainda pouco compreendido, certas organizações dessa matéria dão origem à experiência subjetiva. O panpsiquista, tal como Alex o apresenta, está insatisfeito com ambas as alternativas: no dualismo, é obscuro como mente e corpo interagem; no fisicalismo estrito, é igualmente obscuro como somas de entidades completamente “cegas” e desprovidas de interioridade podem, de repente, produzir qualidades fenomenais como dor, cor ou prazer. A solução proposta pelo panpsiquismo seria supor que algum tipo extremamente rudimentar de “aspecto mental” já está presente nos constituintes básicos da realidade, de tal forma que a consciência complexa em seres como nós resulte de certas formas de organização e combinação desse aspecto

mental básico. Alex reconhece que isso permanece misterioso, mas argumenta que, para o panpsiquista, é menos misterioso do que imaginar que a experiência consciente surja abruptamente de uma combinação de elementos totalmente destituídos de qualquer traço mental. Com isso, ele não pretende transformar o panpsiquismo em teoria científica, e sim defendê-lo como uma posição filosófica séria, que responde a dificuldades reais do dualismo e do fisicalismo reducionista.

Mais adiante, ao retomar o tema em termos mais gerais, Anil de novo agrupa o panpsiquismo com outras abordagens que propõem uma mudança radical na nossa “visão de mundo” para resolver o problema da consciência. Na leitura dele, esse tipo de proposta parte da suposição de que existe uma espécie de “essência intrínseca” da consciência que deveria ser explicada em todos os sistemas possíveis do universo. Isso, segundo ele, desloca o foco daquilo que conhecemos melhor e podemos estudar empiricamente — casos humanos, clínicos, psicológicos — e abre mão da componente psicológica da discussão, afastando-a da mente enquanto fenômeno cognitivo-empírico. Em vez disso, Anil defende que o caminho mais frutífero é começar pelos casos em que temos dados ricos (como percepção, alucinação, demência, estados de sono e vigília) e construir teorias que expliquem por que certos padrões neurais se correlacionam com certos tipos de experiência.

O restante da conversa reforça a ausência de consenso. Ao tratar de livre-arbítrio, por exemplo, Steve critica leituras apresadas dos experimentos de Benjamin Libet (que nos debruçaremos melhor na próxima seção) e vê espaço para um “livre-arbítrio modesto”, compatível com a ideia de que somos capazes de agir segundo desejos, planos e projetos próprios, sem violar as leis físicas. Alex é mais cético e recorre aos casos de “cérebro dividido” (*split-brain*) para sugerir que muitas das “razões” que damos para nossas ações são narrativas construídas *post hoc*, o que relativiza o pa-

pel da consciência como origem genuína das decisões. Já sobre IA e consciência artificial, Steve vislumbra a possibilidade de, no futuro, sistemas artificiais implementarem as mesmas funções psicológicas que hoje associamos à consciência; Anil é fortemente cético e alerta para os riscos éticos de atribuir consciência a sistemas que, muito provavelmente, não a possuem, lembrando que o próprio pressuposto de que a consciência é *independente de substrato* (podendo ser implementada em silício tal como em neurônios) é uma hipótese forte e não demonstrada.

Se olharmos o episódio como um todo, ele oferece um bom diagnóstico consciência: não há consenso robusto sobre o que essa seja, nem sobre quais teorias oferecem a melhor explicação. Há, sim, um acordo mínimo em torno da ideia de experiência subjetiva e da relevância dos processos cerebrais, mas a maior parte das abordagens apresentadas tende a ser funcionalista e reducionista, concentrando-se em correlatos neurais, mecanismos cognitivos, integração de informação e monitoramento da realidade. Quando surgem alternativas mais ousadas, como o panpsiquismo, elas aparecem justamente como reação a essa redução – tentando recolocar a consciência num horizonte ontológico mais amplo, ao custo de abrir mão, pelo menos por ora, de critérios empíricos claros. O episódio, portanto, é exemplar para mostrar que, mesmo em um ambiente altamente interdisciplinar, a consciência permanece um terreno de disputas conceituais e ontológicas, em que a pretensão de “fechar” a questão pela via estritamente neurocientífica ainda está longe de ser atendida.

9 Outros Exemplos da Neurociência

De modo a ainda ilustrar a complexidade da mente e sobre esse tema, bem como os desafios enfrentados pela neurociência e pela psicologia experimental conforme exposto, apresentamos a seguir alguns outros casos notórios.

Primeiramente, temos o citado experimentos clássicos realizados por Benjamin

Libet (1916–2007), nos quais se registrou que o chamado “potencial de prontidão” no córtex motor começa a se elevar centenas de milissegundos antes de o sujeito relatar conscientemente a decisão de mover o punho, sugerindo que a preparação do ato é iniciada de forma não consciente e que a sensação de decisão voluntária surge apenas em seguida, como um rótulo tardio do processo³⁵.

Em outro domínio, Richard E. Nisbett e Timothy D. Wilson revisaram uma série de estudos em que participantes tomavam decisões (como escolher produtos ou avaliar estímulos) influenciados por fatores dos quais não tinham consciência e, ainda assim, produziam justificativas verbais detalhadas para suas escolhas, justificativas essas que não correspondiam aos reais determinantes do comportamento³⁶.

De forma complementar, os estudos com pacientes de “cérebro dividido” (*split-brain*), conduzidos por Michael Gazzaniga, mostraram que o hemisfério esquerdo, responsável pela linguagem, frequentemente inventa narrativas coerentes para ações desencadeadas pelo hemisfério direito, sem acesso às causas reais dessas ações, fenômeno que o autor batizou de “intérprete”³⁷. A partir desse conjunto de evidências, Daniel Wegner propôs, em *The Illusion of Conscious Will*, que a sensação de vontade consciente funciona, em grande medida, como uma construção retrospectiva: o cérebro infere que “eu causei esta ação” quando certos sinais internos e contextuais se alinham, mesmo que o processo causal subjacente tenha ocorrido em grande parte de modo não consciente³⁸.

³⁵LIBET, Benjamin et al. Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): the unconscious initiation of a freely voluntary act. *Brain*, London, v. 106, n. 3, p. 623–642, 1983.

³⁶NISBETT, Richard E.; WILSON, Timothy D. Telling more than we can know: verbal reports on mental processes. *Psychological Review*, Washington, v. 84, n. 3, p. 231–259, 1977.

³⁷GAZZANIGA, Michael S. *The Social Brain: Discovering the Networks of the Mind*. New York: Basic Books, 1985.

³⁸WEGNER, Daniel M. *The Illusion of Conscious*

Em conjunto, esses trabalhos sustentam a tese de que uma parcela significativa de nossas ações e decisões é iniciada por processos automáticos e não conscientes, enquanto a consciência tende a operar como um “intérprete” que organiza e racionaliza, *a posteriori*, aquilo que já foi disparado em níveis mais profundos da atividade cerebral. Assim, a consciência (com sua ilusão de autoria) aparece como um padrão coletivo em alto nível, emergente da dinâmica neural, e não como algo que “desce” para colapsar o quântico.

De forma mais geral, essa linha de pensamento sugere que talvez existam grandezas e classes de fenômenos que apontem para uma espécie de “ciência emergente” – ou até mesmo uma “física emergente” –, capaz de enquadrar melhor muitos desses problemas de validação tanto do lado quântico quanto do lado neurocientífico. Entretanto, uma proposta desse tipo teria de ser, ao mesmo tempo, compatível com a mecânica quântica em nível microscópico e dotada de grandezas coletivas próprias, com leis efetivas, pontes claras com variáveis neurobiológicas e poder preditivo suficiente para ser testada — em vez de apenas recobrir, com vocabulário quântico, modelos já existentes de redes neurais e consciência.

Ou seja, trata-se de um desenvolvimento complexo e profundamente interdisciplinar ou, possivelmente, até transdisciplinar, dada a quantidade de nuances envolvidas. Inclusive, talvez seja necessário considerar também certos tipos de saberes menos ortodoxos, analisando-os criticamente como possibilidades a serem levadas em conta e não descartados de antemão.

10 Visões Não Ortodoxas

Essas visões academicamente não ortodoxas não devem ser entendidas como uma assimilação leviana e necessariamente enviesada de proposições puramente místicas, religiosas ou especulativas. O que propomos aqui é que, ao relegar sistematicamente tais conhecimentos ao rótulo de pseudociência, muitas vezes se faz uso

Will. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.

de uma régua também tendenciosa, herdada de ideologias que impregnaram a ciência moderna sobretudo no século 19, como o advento de certas versões do positivismo. Esquece-se, todavia, que essas manifestações funcionaram, em diversos momentos da história, como “catalisadores” epistemológicos para a ciência e para o próprio cientista, sugerindo problemas, distinções e hipóteses que depois acabaram sendo avaliados com o instrumental crítico da investigação empírica.

Por outro lado, esse diálogo não significa tomar tais tradições como uma “nova física”, mas reconhecê-las como fontes de problemas, descrições finas e distinções conceituais que podem enriquecer o quadro teórico. Ao mesmo tempo, exige cuidados metodológicos, para que não se dilua em demasia a fronteira entre ciência e a especulação vazia.

Em primeiro lugar, há a *fenomenologia* e certas correntes da filosofia da mente que se dedicam à descrição minuciosa da experiência em primeira pessoa: estrutura do tempo vivido, intencionalidade, corpo próprio, sensação de unidade do “eu” etc. Do ponto de vista de uma física emergente, a motivação para dialogar com esse tipo de saber é clara: se queremos explicar a consciência, precisamos saber o que exatamente está sendo explicado (como ela se manifesta, quais são seus traços estruturais estáveis). Aqui, a fenomenologia oferece um vocabulário mais refinado do que o senso comum. O cuidado necessário é tratar essas análises como “descrições fenomenológicas” que precisam ser traduzidas em hipóteses empíricas: não basta dizer que “a consciência é intencional”; é preciso perguntar que padrões neurais ou dinâmicas de rede poderiam corresponder a esse traço, sob pena de ficarmos apenas em um nível conceitual desconectado da neurobiologia.

Em segundo lugar, *tradições contemplativas* (como certas escolas do budismo, hinduísmo ou práticas meditativas de longa duração) podem ser vistas como uma espécie de “laboratório interno”. Medi-

tadores experientes fornecem relatos sistemáticos de estados de atenção, dissolução do ego, sensação de vazio ou expansão da consciência, que dificilmente são captados por questionários padronizados aplicados à população geral. A motivação aqui é usar essas descrições como mapa para desenhar experimentos: por exemplo, correlacionar estados contemplativos específicos com padrões em EEG, fMRI³⁹ ou dinâmicas sinápticas. O cuidado, no entanto, é não rebatizar, de forma apressada, qualquer experiência mística como “efeito quântico”, sem que haja um caminho claro entre o relato subjetivo, os dados neurofisiológicos e o formalismo da mecânica quântica.

Em terceiro lugar, certas vertentes da *psicologia profunda* (como a psicanálise freudiana, a psicologia analítica de Jung e desdobramentos afins) podem ser úteis, não como modelos neuronais diretos, mas como reserva de imagens e conceitos sobre o inconsciente, formação de símbolos, conflito psíquico e narrativa interna. A motivação, nesse caso, é que uma visão emergente da consciência provavelmente precisaria dar conta de fenômenos que não se esgotam na percepção sensório-motora imediata, como sonhos, fantasias, lapsos e construções simbólicas complexas. O cuidado aqui é reconhecer que a base empírica de muitas dessas teorias é frágil ou difícil de operacionalizar: elas podem servir como inspiração heurística (*onde* procurar padrões, *como* pensar a dinâmica do eu), mas não devem ser importadas acriticamente como se fossem “módulos” da mente já validados pela neurociência.

Em quarto lugar, há o campo dos *estados alterados de consciência*: experiências sob efeito de substâncias psicodélicas, sono REM, hipnose, transe religioso, dentre outros. Aqui a situação é mais favorável do ponto de vista científico,

³⁹EEG (eletroencefalografia) é uma técnica que registra a atividade elétrica do cérebro por meio de eletrodos no couro cabeludo, com alta resolução temporal. Já fMRI (ressonância magnética funcional) mede variações no fluxo sanguíneo associadas à atividade neural, fornecendo mapas espaciais de regiões cerebrais mais ativas.

pois já existe uma literatura considerável correlacionando alterações subjetivas com modificações bem caracterizadas na atividade cerebral (padrões de conectividade, mudanças em redes de modo padrão, variações de oscilação cortical etc.). A motivação é clara: se a consciência é um fenômeno emergente, estados alterados oferecem “experimentos naturais” em que pequenas intervenções químicas ou contextuais produzem grandes mudanças no modo como o mundo e o eu são vividos. Isso poderia indicar quais parâmetros globais (por exemplo, certos índices de complexidade, medidas de integração ou segregação de redes) são mais sensíveis às transições de estado consciente. O cuidado, porém, é não extrapolar além dos dados: o fato de um estado ser “estranho” ou intenso não o torna automaticamente um exemplo de fenômeno quântico em sentido estrito; ele continua, em princípio, submetido às mesmas leis físicas de qualquer outro estado cerebral.

Por fim, existem saberes considerados mais *heterodoxos*, frequentemente agrupados sob rótulos como parapsicologia, relatos de experiências de quase morte (EQM), fenômenos anômalos e mediunidade. Do ponto de vista de uma ciência emergente, esses materiais poderiam (diante de uma postura mais conservadora), ser considerados ao menos como objeto de estudo fenomenológico e sociológico: ajudam a mapear o espectro de experiências que as pessoas afirmam ter (visto que não são casos isolados), bem como o papel cultural desses relatos. A motivação apontada por alguns autores é a de não fechar, *a priori*, o espaço de possíveis fenômenos a serem explicados; contudo, igualmente salientam a necessidade de que os cuidados metodológicos precisam ser redobrados. Isso ocorreria do fato desse tipo de relato costumar a sofrer com problemas de reprodutibilidade, ausência de controles rigorosos, viés de confirmação e forte imbricação com sistemas de crença. Assim, integrar tais narrativas a uma física da consciência exigiria critérios mais claros: separar o que é dado

observacional minimamente confiável (por exemplo, correlatos neurais de certas experiências subjetivas extremas) daquilo que não o é.

Algo que muitos poderiam sustentar seria a necessidade de depurar de tais dados os elementos religiosos ou metafísicos presentes nas interpretações dos envolvidos. Contudo, se os próprios procedimentos metodológicos carregam também certos traços ideológicos, o que garante que não estaríamos apenas reforçando uma perspectiva que, desde o início, já tende a invalidar tais visões? Além disso, permanece a questão incômoda: e se o próprio sistema de crenças for justamente um dos fatores que disparam ou modulam tais fenômenos?

11 Conclusão

Embora este texto seja, em grande medida, um ensaio que buscou contextualizar melhor aspectos da mecânica quântica relacionados à pesquisa agraciada com o Prêmio Nobel de Física de 2025 — e sugerir, ainda que de forma exploratória, possíveis desdobramentos dessa perspectiva na neurociência e numa eventual “física emergente” da consciência —, ele também procurou inquirir se houve, em 2025, alguma mensagem subliminar por parte do comitê.

Se no ano anterior muitos entenderam a premiação como um gesto em direção às IAs e às aplicações tecnológicas, em 2025 a impressão é de um recuo estratégico para o “porto seguro”: reconhecer um resultado firmemente enraizado na física fundamental, pouco sujeito a controvérsias públicas e distante de áreas muito aplicadas. Ao mesmo tempo, trata-se de um Nobel voltado a um aspecto muito particular da mecânica quântica: a ruptura da fronteira entre o microscópico e o macro, mostrando que a escala nem sempre define, por si só, o comportamento quântico de um objeto físico. Isso imediatamente levanta a seguinte questão: até que ponto estamos dispostos a levar a sério esse deslocamento de fronteiras quando o que entra em cena já não é apenas a matéria inerte, mas também sistemas vivos, cérebros e,

em última instância, a própria experiência consciente?

Entre campos quânticos e a interação entre entidades humanas vivas, desenha-se uma profusa jornada que não se restringe apenas a saberes estritamente físicos, biológicos ou sociológicos: há toda uma constelação de conhecimentos que emergem de nós mesmos, enquanto seres que nos constituímos justamente a partir dessas camadas de realidade.

Além disso, se intuímos saberes religiosos, especulativos e metafísicos, isso também faz parte da “física dos objetos”, na medida em que, em uma postura estritamente reducionista, tudo isso seria tomado como expressão de estruturas materiais subjacentes (neurais, biológicas, sociais).

Ao mesmo tempo, diante da ideia de emergência, outros saberes devem igualmente cooperar para compreender uma realidade que escapa à simples redução de um organismo ao fato de ser “apenas vivo”: trata-se de dar conta de formas de experiência, sentido e auto-compreensão que não se deixam esgotar por uma única camada descritiva do real.

Voltando ao podcast, uma frase muito emblemática utilizada para psicose, mas que poderia facilmente ser transposta para muitos das perspectivas não ortodoxas levantadas (como mediunidade, EQM etc.) *mutatis mutandis*, é a de Katharina Schmack, quando afirma:

(...) Pessoas que têm psicose, quando vivem essas experiências, lhes pa-

recem absolutamente reais, ou podem lhes parecer absolutamente reais, do mesmo modo que as nossas experiências, quando não temos psicose, nos parecem reais. E é por isso que eu não gosto do termo “realidade normal” ou “realidade objetiva”, porque essas experiências são tão válidas enquanto experiências quanto quaisquer outras. Mas, com frequência – ou, pelo menos, quando as pessoas procuram ajuda, quando eu as vejo como psiquiatra – essas experiências foram levadas a um extremo. Elas se afastaram tanto do restante da sociedade, do restante de todas as outras pessoas, que se tornam disfuncionais, e as pessoas sofrem porque estão tão distantes daquilo que é uma experiência consciente adaptativa. Isso também nos mostra como precisamos, de fato, pensar em termos de “realidade compartilhada”, em vez de uma única “verdade absoluta” que estaria lá e seria a coisa correta.

Isso diz muito sobre todos os temas aqui abordados, pois, em última análise, pensar sobre o ser e sobre o fato de que tantas vezes validamos apenas aquilo que uma determinada perspectiva considera “normal” é uma atitude inevitavelmente enviesada. A própria “normalidade” dos processos depende de uma série de fatores e padrões sociologicamente construídos (para o bem ou para o mal), a partir dos quais também a ciência se fundamentou, evoluiu e se legitimou.